

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ КОКЦИДИОЗЕ КРОЛИКОВ

Кулиев Б.А., доцент,
Ассистент С.М. Ахмедова

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Аннотация: Эймериозы (кокцидиозы) наиболее распространенные протозойные болезни молодых кроликов, от числа зоболевших, задержка роста и развития и повышенной восприимчивостью к различным инфекционным и другим заболеваниям.

Summary: Eimeriosis (coccidiosis) is the most common protozoal disease of young rabbits, from the number of goblets, growth retardation and increased susceptibility to various infectious and other diseases.

Ключевые слова: кокцидиоз, эймериоз, ооцисты, спорогония, шизогония, гаметогония, спорозоиты.

Введение: Ветеринария и животноводство занимают особое место в экономике нашей республики, и развитию этой отрасли придается большое значение. Развитие и рентабельность животноводства зависят от таких факторов, как увеличение поголовья крупного рогатого скота в государственных, фермерских и частных хозяйствах, повышение их продуктивности, рождение здоровых молодняк, правильный уход за ними, защита их от различных заболеваний. Большую опасность для животноводства представляют бактериальные инфекционные болезни молодняка. Инфекционные заболевания молодняка животных, такие как пастереллез, сальмонеллез и колибактериоз, являются важной проблемой животноводства. Отсутствие биологических и химических препаратов в

ветеринарной сфере еще больше усложняет проблему и способствует широкому распространению инфекционных заболеваний.

Актуальность темы. Кокцидиоз распространенное заболевание, очень опасное для фермерских хозяйствах. Вот почему для профилактики средство события, условия содержания, улучшить питание чтобы помещать важно. Конечно, морфологический изменения внутренних органов, в том числе печени имеет значение при профилактика и лечение болезни.

Цель научные исследования.

- анализ условия содержание кролики;
- учитывать эпизоотологический данные;
- изучение патогенез и изменения в органах при болезни;
- подтверждение диагностика, патоморфологический и гистологический изменения.

Обследовали молодой кроликов фермерских хозяйствах Акдарьинской района, трупы кроликов вскрывали секционном зале кафедры анатомия животные, гистология и патологический анатомия Самаркандская государственная университет ветеринария медицина, животноводство и биотехнологии.

В лаборатории «Патоморфология» изучили материалов патанатомический и гистологический методом.

Методы и материалы исследование. Возбудитель болезни, несколько видов ооцисты эймерии кишечные инфекции - *E.interstinalis*, *E.magma*, *E.medca*, *E.calciicola*, в печени - *E. stiedae*.

Механизм развития эймерий очень сложен и протекает в формах спорогании, шизогании и гаметогонии. В организме животных спорозоиты *Eimeria* выходят из ооцист и проникают в эпителиальные клетки, либо на слизистые оболочки кишечника, либо в кровеносные сосуды. Гематогенным путем он переходит в печень, почки и другие органы, где развивается стадия

шизогании и образуются мерозоиты. Шизогания повторяется несколько раз до образования макро- и микрогамет. После оплодотворения зигота формируется и превращается в ооцисты (зиготацисты). Наконец, он выделяется в окружающую среду через фекалии животных, в результате чего образуются спороцисты и спорозоиты.

Ооцисты эмерии устойчивы к воздействию внешней среды: они погибают за 5-10 секунд при температуре 80-100 С⁰, и за 15 минут при 55 С⁰. (Рисунок 1)

Результаты и их анализ. Клинические симптомы. Скрытый период заболевания составляет 2-3 дня, заболевание протекает остро и подостро. Но слабая инвазия переходит в хроническую в результате повторного заражения (инфекции). Заболевание протекает в двух формах в зависимости от течения патологических процессов: кишечной и печеночной. У больных кроликов обнаружена слабость, потеря аппетита, вздутие живота, диарея, пожелтение слизистых оболочек. Кролики воют, у некоторых из них нарушены двигательные функции, кролики дрожат. При кишечной форме клинические симптомы очень характерны, заболевание длится 10-15 дней. Печеночная форма длится 50 дней. Нередко обе формы возникают одновременно, и переболевшие кролики в течение 1-4 недель образуют эймерии и заражают здоровых животных.

Патоморфологические изменения различаются в зависимости от локализации пускового механизма. У кроликов обнаружены гиперемия и катаральное воспаление слизистых оболочек тонкой кишки. В кишечном тракте - разжиженная пища, газы, скопившиеся в слепой и тонкой кишке, на серозных оболочках кишки видны белые пятна с ооцистами.

Печень увеличена в размерах, ее оболочка и паренхима имеют белые

Рисунок - 1. Кокцидиозные узелки в оболочке и паренхиме печени

узелки, узелки, на поверхности разреза видна творожистая масса, богатая ооцистами эймерий.

При вскрытии труп кроликов в печени обнаружены узелки серого цвета. Печень увеличена. Для гистологического исследования были взяты

образцы ткани печени, где расположены эти узелки. Мы фиксировали их в 10% растворе формалина. Затем мы промывали проточной водой в течение 12 часов, чтобы удалить формалин. На стадии обезвоживания мы использовали от 50 до 100% спирта. Готовили парафиновые блоки, делали срезы на микротоме и окрашивали их гематоксилином и эозином.

Рисунок - 2. Гранулемы в ооцистах эймерий

Подготовленные гистосрезы фотографировали на микроскопе МВ-200. В приготовленных гистопрепаратах мы обнаружили следующие изменения: в

тканях, где они расположены, наблюдалось большое количество ооцист эймерий, очаги некроза. Мы также обнаружили ооцисты в некоторых препаратах кишечника. Характерно катаральное воспаление в кишечнике. В других органах образовывались точечные кровоизлияния. В гистопрепаратах, приготовленных из печени некоторых кроликов, мы обнаружили необратимые изменения соединительной ткани.

Рисунок – 3. Ооцисты в очагах некроза

Дифференциальная диагностика. Кокцидиоз сравнивают с заболеваниями пастереллезом, трихомонозом, туберкулезом, паратуберкулезом и гистомонозом. Пастереллез характеризуется общими септическими изменениями и

воспалением в легких, гистомоноз - очагами некроза в печени и геморрагической инфильтрацией, трихомоноз - дистрофическим воспалением слизистых оболочек рта. Кокцидиоз сравнивают с возбудителем выше перечисленных заболеваний, имеющим изменения слизистой оболочки кишечника.

Выводы. Патанатомические изменения, развивающиеся в печени, играют важную роль в диагностике заболевания. Обнаружение ооцист в очагах некроза подтвердило причину заболевания.

Список использованной литературы.

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных. Учебник Издательство «Лань», Москва, 2013 г.

2. Ф.И. Ибадуллаев «Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг патологик анатомияси». Тошкент «Ўзбекистон» 2000 й.
3. Шевченко А.А., Шевченко Л.А., Литвинов А.М. Болезнь кроликов. Москва 2007
4. Вершинин И.И. Кокцидиоз животных і их дифференциальный диагноз. Екатеринбург 1996 г.
5. Меркулов Г.А. Курс патолого-гистологической техники. Ленинград.: Медицина, 1969.- С.346.
6. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). PATHOLOGISTOLOGICAL CHANGES IN ORGANS IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 113-117.
7. Mukhitdinovich, A. S. (2023). CLINICAL SIGNS OF SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 47-50.
8. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). PATHOLOGISTOLOGICAL CHANGES IN ORGANS IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 113-117.
9. Кулиев, Б. А., Ахмедов, С. М., & Мухтаров, Э. А. (2022). Патоморфология пневмоний у ягнят каракульской породы. *Journal of new century innovations*, 17(4), 146-154.
10. Akhmedov, S. M., Daminov, A. S., & Kuliev, B. A. (2023). Epistological monitoring of sheep paramphistomatosis in different biogeotcenoses of Samarkand region. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 14-17.
11. Mukhitdinovich, A. S. (2023). CLINICAL SIGNS OF SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 47-50.
12. Mukhitdinovich, A. S. (2023). MORPHOFUNCTION CHANGES IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS. *Conferencea*, 31-34.

13. SM Akhmedov, AS Daminov, BA Kuliev [Episotological monitoring of sheep paramphistomatosis in different biogeotcenoses of Samarkand region](#)

14. Ахмедов, С. М., Даминов, А. С., & Кулиев, Б. А. (2022). Парамфистоматознинг эпизоотологияси ва патоморфологияси. *Veterinariya meditsinasi jurnali. Toshkent*, (2), 17-18.